

Tausayi Tafarkin Kubuta: Matsayin Tausayi A Tatsuniyar Bora Da Mowa

Hauwa Muntari

Shashen Hausa, Kwalejin Ilimi Ta Tarayya, Zaria

Tsakure

Wannan makala ta yi magana ne a kan irin gudummawar da kagaggun labarai na Hausawa na gargajiya ke bayar wa ga al'ummar Hausawa, kamar irin su tatsuniya, wadda ta kasance wata babbar makaranta ta farko da Hausawa suke da ita wajen ilmantar da yara da jawo hankalinsu. Wannan jawo hankalin kan kasance kan duk wani abin da ya shafi rayuwa a ya 'alla tarbiya ce ko fadakarwa ko tsoratarwa da dai sauransu. Ganin yadda tatsuniya take daya daga cikin rassa na adabin Hausawa na baka, wannan ya sa aiki ya kalli wata daga cikin tatsuniyoyi da ake da su a Bahaushiyar al'ada, domin tsokaci kan matsayin tausayi a tunanin Bahaushie. Tatsuniyar da aka nazarta a cikin wannan takarda ita ce tatsuniyar Bora da Mowa.

Gabatarwa

Adabi na nufin hikima, da fasaha, da dabarar al'umma a cikin harshe, ya kunshi kirfira da ka, a adana a ka ko a rubuce ko a wanzar da shi a aikace. Da wannan ne masana irin su Dangambo, (2008) da Gusau, (2011), sun bayyana ma'anar adabi kamar haka:

Dangambo, (2008:2) ya bayyana ma'anar adabi da cewa:

'Zantuttukan da suka kunshi fasaha ko suke bayyana nau'o'in azanci a fannonin rayuwa iri daban-daban domin koya wani darasi ga al'umma, walau cikin furuci ko a rubuce'

Gusau, (2011:3) na cewa:

Adabin Hausa, adabi ne wanda ya shafi hikimomi da sarrafa harshe da kuma hanyoyi wadanda suka shafi tafiyar da rayuwa ta yau da kullum, kuma yakan zama mai yin darasi da hannun-ka-mai-sanda ko mai barbada gishiri a rayuwa.

Kamusun Hausa (2006:2) ya bayyana ma'anar adabi da "wani fanni na ilimi da ya kunshi labarai da wafofin baka da rubutattu da wasannin kwaikwayo da al'adu da abubuwan fasaha da kimiyya". Sannan Umar (1987:5) ya bayyana adabi da nufin sarrafa harshen Hausa mai kunshe da hikima ta musamman.

Idan aka nazarci ma'anonin da masana suka gabatar, za a fahinci cewa adabi ba wani abu ba ne illa hikima da fasahar al'umma wadanda suka kunshi sarrafa harshe a cikin tsarin wafofi ko kirfirarrun labarai ko wasan kwaikwayo ko kuma wasu zantukan hikima na Hausa. Wasu na bayyana adabi da a matsayin madubi wadda ke bayyana hoton rayuwar al'umma. Wato idan ka dauki madubi, yadda za ka iya ganin siffarka a ciki haka za ka iya ganin hoton rayuwar al'ummar da ta shude. Idan aka dauki wata waka ta baka ko rubutacciya, za a iya ganin yadda aka sarrafa harshe wajen kera wannan wakar. Haka kuma za a ga hoton rayuwar wanda aka yi wa wakar har da yadda shi mawaƙin ya dauki rayuwa. Idan ma a zube ne haka abin yake, bare fa a fada fannin wasan kwaikwayo.

Adabi baka na ɗaya daga cikim manyan rassa da suke taka muhimmiyar rawa wajen inganta rayuwar al'ummar Hausawa, musamman idan aka yi la'akari da darussan da zayyanannun labarai na adabin baka suke bayar wa wajen tarbiyanta da al'ummar Hausawa, musamman yara ƙanana. Wannan ya sa aka ɗauki tatsuniyar Bora da Mowa domin a fito da nau'o'in tausayi da suke ƙunshe cikinta domin koyar da al'umma yanayin zamantakewar rayuwar duniya.

Ma'anar Tausayi

Bargery, (1951), da Kamusan Hausa (2006) sun bayyana tausayi da cewa, kalmar na nufin juyayin wani abu da ya auku ga mutum wanda ba a son ranshi ba. Haka nan kuma kalmar Tausayi/Tausasa/Tausai nufin jin-ƙai ko nuna damuwa a kan abin da ya samu wani na rashin jin dadi.

Shi kuwa Sulaiman, (1992) ya bayyana ban tausayi da cewa, “azabtarwa da tsoratarwa ne da ake yi wa tauraron cikin labari; sannan kuma tauraron kan zama, abin tausayi ga masu sauraro ko karantawa”. Saboda haka, a iya cewa tausayi shi ne jajantawa da tausaya wa mutum a yayin da wani abin al'hini ya same shi na rashin kyautatawa.

Baya ga haka, tatsuniyoyin Hausa suna koyar da yaran Hausawa kyawawan dabi'u ta hanyar nuna masu irin sakamakon da ke faruwa ga wanda baya jin maganar iyayensa.

Misali:

*“A tatsuniyar nan ta kura da zaki in da danauta ya ƙi
tausayawa kansa kuma ya ƙi bin maganar uwarsa
har ya je ya cire bindin zaki, zakin kuma ya zo
ya halaka su gaba ɗaya”.*

Asalin Tatsuniya

Dangane da asalin tatsuniya kuwa, an ruwaito cewa a yayin da ɗan Adam ya gama hidimominsa na neman abinci da rana, yakan huta da daddare. A wannan lokacin ne al'ummar kowane yanki kan taru domin su ba juna labarin abubuwan da suka yi a wannan rana da kuma abin da suka ci karo da su, manya daga ciki na bayanin yanayin yadda za su inganta rayuwarsu, su kuwa yara suna wasanninsu, a wannan lokaci ne aka riƙa ba yara labarai waɗanda za su taimaka masu da basirar gudanar da rayuwarsu.

Dangambo, (2008). Ya amabci cewa waɗannan dalilai suka sa aka ƙirƙiro wasannin motsa jiki da ‘yan labarai ga waɗanda su ba za su iya yin wasannin ba, misali tsofaffi da mata, waɗanda koyausha su suke tare da yara. Sannu a hankali har suka gano cewa ai za a iya yin amfani da irin waɗannan labaran wajen koya wa yara abubuwa iri daban-daban, kamar irin yadda za su kare kansu idan wata dabba ta biyo su, ko hana su wasu dabi'u da al'ummarsu ba ta so da kuma sa su yin waɗanda take so, da kiwon lafiya da dai sauran halayyar zamantakewar al'umma. Wato tatsuniya kamar ta zama makaranta ke nan bayan raha da nishaɗi da take bayarwa.

Hausawa suna da labaransu na tatsuniyoyi waɗanda su ne suka ƙirƙiro su da kansu don nishaɗi da koyarwa. Yahaya da Wasu (1992) sun bayyana cewa, Hausawa suna amfani da wannan hanya ta tatsuniya tun kafin su fara cufaɗanya da wata al'umma ta daban. Wato tatsuniya dai gadon gado ce, domin babu wani mahaluki da zai ce shi ya ƙirƙiri tatsuniya kaza, ko kuma ya ce ga lokacin da aka fara aiwatar da ita. Saboda haka tatsuniya ta ginu ne bisa tsarin al'adar rayuwa ta Hausawa, har kuma ta zama ruwan dare duniya. Saboda wannan, a iya cewa tatsuniya ta samo asali ne tun katin zuwan musulunci ƙasar Hausa. Kuma ko da Larabawa suka zo, sun sami Hausawa da irin tsarinsu na adabin baka wanda da shi ne Hausawa ke bayyana irin matsayinsu a idanun duniya.

Me Masana suka Ce Game da Ma'anar Tatsuniya?

Masana adabin baka na gargajiyar Bahausha sun yi Bayanai dangane da abin da ake nufi da tatsuniya, sai dai za mu duba ma'ana ta lugga wato ma'anar kalmar ta lugga. Masana lugga sun yi kokarin fayyace abin da ake nufi da kalmar tatsuniya. Bargery, (1951) ya nuna tatsuniya ita ce ake kira da gatanan a sakkwatanci ko a Katsinanci, amma a mafi yawanci kasashe na Hausa kamar Zazzau da Kano, suna cewa tatsuniya. Shi kuwa Abraham, (1981) ya yi bayanin cewa kalmar 'gatana' tana nufin labari. Sannan ya nuna an samo sunan ne daga mabudin labarin inda ake cewa, 'Ga ta nan ga ta nan ku'. Daga nan sai aka dauki kalmomin ga ta nan, aka hade su suka zama kalma daya. Skinner (1980) kuwa, ya bayyana tatsuniya a matsayin almara ko labari ko kacici-kacici.

Da tafiya ta yi nisa, bayan zuwa addinin Musulunci da Larabawa da kuma Turawa Kasar Hausa, sai tatsuniya ta kara fadafa inda ta funshi abubuwa irin su a ce karya ce, ko ba gaskiya ba ce, ko shirme ce, ko ba za ta taɓa faruwa ba ko kuma surkulle ce da makamantansu (Gusau, 2006).

Yanzu kuma bari mu duba ma'ana ta ka'ida wadda masana adabi suka bayyana tatsuniya da ita, gwargwadon fahimarsu. Yahaya, (1974) a cikin littafin labarun gargajiya, ya bayyana tatsuniya da cewa, labari ne da tsofaffi suke yi wa yara da fatar baki. Umar (1978) a littafin dangantakar adabin baka da al'adun Hausawa; cewa ya yi "A Hausance tatsuniya kagaggen labari ne da aka shirya game da Gizo ko wanninsa da ya funshi wani darasi ko cim ma wata manufa ta musamman cikin hikima". Sai 'Yar'aduwa da wasu (2000:7) sun ce "tatsuniya wani tsararren labari ne mai dan tsawo na hikima da nuna kwarewa da ya funshi wata shiryarwa da nuni zuwa ga halaye da ilimin zaman duniya, sannan da saka nishaɗi da kuma cinye lokaci.

A dunnuke, tatsuniya wani kagaggen labari ne wanda yake cike da basira da kuma darussa da suke koyar da mai sauraro dabaru na zuwa tudun mun tsira a lokacin da ya fada wani mawuyacin hali na rayuwa.

Saboda haka tatsuniya makaranta ce ta Bahausha, ta nan yakan ilimantar da 'ya'yansa dabarun zaman duniya tun kafin Bahausha ya sadu da baki. Al'adun Hausawa ne suka haifar da tatsuniya kuma wajibi ne a yi la'akari da cewa tatsuniya ta samu tun kafin Bahausha ya iya karatu da rubutu balle ya kafa makaranta. Tatsuniya ta wanzu cikin al'ummar Hausawa wadda tunaninta da hikimominta da fannonin ilminta duk da baki ne akan baza su, daga wannan mutum zuwa wancan da kuma wannan zamani zuwa wancan. Koyo da koyarwa, dabi'ar dan adam ce, saboda haka ya zama tilas ga Bahausha ya kirkiro wata hanya ta aikawa da hikimominsa da al'adunsa daga zamani zuwa zamani. Daya daga cikin waɗannan hanyoyi ita ce tatsuniya. Ta amfani da tatsuniya Bahausha kan kaifafa tunanin 'ya'yansa.

Tatsuniyar Bora Da Mowa

Akwai wani mutum wanda ya ke da mata biyu, wato Bora da Mowa. Kowacensu tana da 'ya guda daya waɗanda ake kira 'yar Bora da 'yar Mowa. Bora ce take yin tuwo koyausha, Mowa kuwa ba ta yin kome. Ldan Bora ta yi tuwon sai ta kwashe shi, ta tattara ta kai wa Mowa. Ita kuwa ta zauna ba ta da rabo a ciki, sai dai kanzo. Ana nan ana nan, sai ran nan 'yar Mowa ta yi fitsari a kan kirgi. Da gari ya waye, sai aka ce 'yar Bora ce ta yi fitsarin. Aka ce sai ta je ta wanke kirgin a kogin Bagaja.

Sai 'yar Bora ta yi shiri ta dauki kargi ta tafi. Tana cikin tafiya sai ta tarad da kogin tuwon dawa da miya, da mai da nama da tuwon shinkafa da . Sai ta ce:

Kogi kogi, ko kai ne Ruwan Bagaja?

*Bagajar gayya ta 'yan Sarki?
Domin kirgi aka aiko ni,
In zo in wanke a Ruwan Bagaja.*

Sai kogin ya ce, “A’a, yarinya, Ni ba kogin Bagaja ba ne. Ni kogin tuwon dawa ne, da mai da nama. In kina so zauna ki ci”

Sai ta ce, “A’a, ba zan ci ba. Na koshi”.

Sai ya ce, “To ci gaba, kogin Bagaja yana can gaba”.

Ta ci gaba da tafiya dai, ta wuruce kogin abinci iri-iri, su zuma, su alkaki, su waina, su nakiya, su fankaso, duk dai ta wuce su. Kuma ko ina aka yi mata ta yi sai ta ce ba za ta ci ba.

Shi ke nan. Tana cikin tafiya sai ta je kogin Bagaja.

Sai ta ce:

*Kogi kogi, ko kai ne Ruwan Bagaja?
Bagajar gayya ta 'yan Sarki?
Domin kirgi aka aiko ni,
In zo in wanke a rowan Bagaja.*

Sai kogin ya ce, “e, yarinyya, ni ne Ruwan Bagaja. Yarinya sa kirginki ki wanke”. Ta sa kirgin tana wankewa, sai hadari ya gangamo, ya gangamo, ya hadu, sai ruwa ya sako sha.....a.

Ta duba gaba, ta duba baya, ta ga babu gida, sai ta sake waigawa, sai ta hango wata ‘yar bukka. Sai ta ce, “Mn, Bari in tafi ‘yar Bukkar can in ga fake”.

Shi ke nan, sai ta je wajen ‘yar bukkar. Da isar ta, sai ta ce, “Gafara dai”.

Da ta yi sallama, sai ta ga cinya da kare, sai cinya ta ce, “Kin, Kin”.

Sai kare ya ce, “Wai ana yi miki maraba”.

Da yarinya ta shiga, sai cinya ta ce, “Kin, Kin”. sai kare ya ce, “wai ke kuwa garin ya har kika zo nan wurin?”

Sai yarinya ta ba su labarin duk yadda aka yi.

Sai cinya ta sake cewa, “Kin, Kin”

Sai Kare ya ce, “Wai ta ce ki tafi waje, ki je wajen juji ki dauko shinkafa daya da fashi daya:

Sai yarinya ta ce, “To”.

Sai cinya ta sake cewa “Kin, Kin”.

Sai kare ya ce, “Wai ki wanke shinkafar da fashin sannan ki dafa”.

Sai yarinya ta ce, “To”.

Sai ta dafa. Da suka dahu, sai ta ga shinkafan nan daya da fashin nan daya sun cika tukunya makil. Sai ta ce wa kare, “Na gama”.

Sai cinya ta ce, “Kin, Kin”.

Sai kare ya ce, “wai ki zuba taki ki ci, ki bar sauran a tukunya”.

Shi ke nan. Yarinya ta zuba ta ci ta koshi ta rage.

Ana nan ana nan. Kullum haka, kullum haka, har ta kwana uku. Sai ta ce, “Za ni in wanke kirgi na in kuma tafi gida yau”.

Sai cinya ta sa kare ya je ya wanke kirgin ya kawo mata.

Sai cinya ta ce, “Kin, Kin”.

Sai kare ya ce, “wai ki zo nan”.

Sai yarinya ta je wajen cinya. Aka ba ta kwayaye guda biyu, daya babba, daya karami, aka ce ta zaɓi daya a cikinsu. Sai ta zaɓi karamin.

Shi ke nan. Sai aka ce ta tafi da wanda ta zaɓa. Idan ta isa wani wuri ta ce. “In fasa?” da karfi. Idan ta ji an ce, “Fasa fasa mu sha kwai!” to kada ta fasa, sai ta je inda babu kowa tukuna ta fasa.

Sai ta yi masa godiya, ta dauki kwanta da kirginta ta tafi.

Tana cikin tafiya, da ta je wani wuri sai ta ce, “In fasa?” da karfi. Tana fada sai ta ji an ce, “Fasa fasa mu sha kwai”. Ta wuce.

Ta yi ta fadar haka har sai da ta je wurin da babu kowa, ta ce, “In fasa?” sau uku ta ji shiru tukuna ta fasa.

Da ta fasa sai ta ga mutane sun ci ado a kan dawakai ana busa algaita, ana yi mata kirari. Aka dora ta a kan doki aka raka ta har gida. Duk kamshin turaren da kade-kade, da bushe-bushe su suka cika garinsu. Akasin wanan `yar Mowa ta samu a yayin da ita ma ta tafi neman ruwan Bagaja.

Tausayin Da Ke Cikin Tatsuniyar Bora Da Mowa:

Dangane da gane falsafar tausayi a tunanin Bahausha, za a iya ganin haka idan an nazarci tatsuniyar kamar haka: A cikin tatsuniyar, an nuna yadda kogunan tuwon dawa, da na shinkafa, da na zuma da na alkaki suka nuna tausayawarsu ga duk wani mahaluki da ya zo wucewa kusa da su. Ba a ga nuna bambanci ba tsakanin `yar Bora da `yar mowa domin kuwa duka kogunan sun yi masu tayi. Abin lura a nan a tunanin Bahausha shi ne, duk wani matafiyi yana bukatar taimako da tausayawa, cikin abubuwan da suka fi galabaitar da matafiyi shi ne rashin abinci idan ya yanke masa. Wannan ya sa Kogunan nan suke yi wa duk wani wanda yake halin tafiya tayi idan ya zo kusa da su. A tatsuniyar an nuna sukan gane mutum yana cikin halin tafiya ta hanyar tambayoyin da ake musu ko su ne kogin ruwan Bagaja. Sun san irin nisar da ke fuskantar mai tafiya kafin ya kai ga ruwan Bagaja, don haka a matsayinsu na masu tausayawa, sai su yi wa masu tafiyar tayin cin abinci. Saboda ladabi da biyayya da `yar Bora ta nuna ya sa suka yi mata tayin abinci, amma saboda kawaici ta ce ta koshi.

Misali:

Sai kogin tuwon dawa ya ce,
 “Ni ba kogin Bagaja ba ne,
 Ni kogin tuwon dawa da nama ne
 In kina so zauna ki ci”.

Sai ta ce:

“A`a, ba zan ci ba, Na koshi.

Bayan wannan, akwai nau`in tausayi wanda kare da cinya suka nuna wa `yar Bora a yayin da ta je bukka domin fake ruwan sama. A nan ne kare ya ce.

“Wai ke kuwa garin ya ya har ki ka zo nan wurin?”

Sai yarinya ta kwashe labarinta tun daga farko har karshe ta gaya musu. Sai suka tausaya mata. Sai kare ya ce.

“Taje ta dauki shinkafa kwaya daya da kashi kwaya daya ta data”.

Sai ta ce:

“To”.

Ana nan, ana nan. Kullum haka har ta kwana uku. Sai ta ce.

“Zani in wanke kirgina in kuma tafi gida”.

Sai cinya ta tausaya mata, ta sa kare ya je ya wanke kirgin ya kawo mata.

Wannan nau`in tausayi ne wanda suka yi mata domin girmama su da ta yi da kuma ladabi da take da shi.

Bayan haka kuma, yana daga cikin tausaya mata da suka yi, suka ba ta kwai domin ta yi guzuri domin ta sami wani babban arzikin da zai jawo ci gaba a rayuwarta.

Baya ga tausayi, tatsuniyar ɗauke take da abubuwa masu nuna muhimmancin tarbiyya ga yara kamar yadda Umar, (1987) ya bayyana kamar haka. “Tatsuniyar Bora da Mowa tana ɗauke da tausayi da haƙuri musamman ga matar da ba ta da fada wajen maigidansu. Kamar yadda Bora ta yarda ta yi kome na aikace-aikacen, ba tare da damuwa ba. Kuma haka ta koya wa ‘yarta ladabi da biyayya, da sanin ya kamata, wanda a ƙarshe sai ga shi ‘yar Bora ta je ta wanke ƙirgi ta dawo da arziki mai tarin yawa. Amma ita kuwa ‘yar Mowa saboda gatanci da shagwafa, sai ta sangarce ta zama maras ladabi wanda a ƙarshe ita da uwarta suka zama matalauta.

Saboda haka, wannan na iya zama wata hujja mai nuna abubuwan da Bahaushe ya ɗauka masu daraja. Dubi yadda aka danganta sakamakon halaye nagari a kan ‘yar Bora. Kuma aka nuna sakamakon munin hali a kan ‘yar Mowa.

Bayan haka, tatsuniyar tana bayyana halayen Hauswa kamar haka;-

Zaman iyali.

- Haƙuri da juriya
 - Ladabi da biyayya.
- da dai sauransu.

Haka kuma, tatsuniyar na zayyana irin abincin Hausawa na alfarma kamar haka:

- Tuwon shinkafa da miya da nama.
- Shinkafa da miya da nama.
- Zuma da alkaki da nakiya da sauransu.
- Tuwon dawa da miya da nama.
- Alkubus da fankasau, d.s.

Baya ga wannan, an bayyana kayan alfarma kamar turare da dawakai da kade-kade da bushe-bushe irin na al’adun Hausawa da makamantan haka”.

Kammalawa

Wannan takarda an gudanar da ita a kan tatsuniya ce. Wato an nazarci nau’oin tausayi ne dake cikin tatsuniyar Bora da Mowa. Tun da farko an gudanar da takardar ta hanyar gabatarwa, da ma’anar tausayi, da asalin tatsuniya, da ma’anar tatsuniya, da kawo tatsuniyar Bora da Mowa, da fito da nau’o’in tausayin da ke cikin tatsuniyar, da kammalawa da kuma kawo manazarta.

Manazarta

Abrams, M.H. (1981): *A Glossary of Literary Terms*. Six Edition Halt Rinehart

Al-Hassan da wasu (1982). *Zaman Hausawa*. Zariya: Longman Nigeria Limited.

Bargery, G.P. (1951): *A Hausa – English Dictionary and English Hausa Vocabulary*. Oxford University Press London. & Wiston, New York

Bukar Usman, (2005). Yarima da Labbi. *Taskar Tatsuniya Littafi na Uku* Gidan Dabino Publishing Kano.

Chamo, Y.I. (2008). Mataki da Hanyoyin Nazarin Tatsuniya. *Algaita* No. 5 Vol. Cibiyar Nazarin Harsunan Nijeriya Kano.

CNHN, (2006): *Kamusun Hausa*. Zaria: Ahmadu Bello University Press.

Xangambo, A. (2008) *Rabe-Raben Adabin Hausa da Muhimmancinsa Ga Rayuwar Hausawa*. Zaria Amana Publishers Limited.

Edger, F. (1961). Tatsuniyoyi na Hausa Littafi na biyu.

Gusau, S.M. (2006). Tatsuniya (Gatana) : Sigoginta da Hikimominta. Cikin

Mujallar Algaita, 4,1.

- Gusau, S.M (2011) *Adabin Hausa a Sauqaqe*. Century Research and publishing Limited, Kano
- Skinner, N. (1980) *An Anthology of Hausa Literature*. Zaria NNPC.
- Sulaiman, I.A (1992) “*Wasan Uwar Gulma A Matsayin Wasan Ban-tausayi Zariya: Kundin Digirin Farko, Jami’ar Ahmadu Bello.*”
- Umar, M.B. (1987) *Dangantakar Adabin Baka da Al’adun Gargajiya*. Kano Triumph Gidan Sa’adu Zungur.
- ‘Yar Aduwa, da wasu (2000:7). *Darussan Hausa Don Manyan Makarantun Sakandare* Ibadan. University Press Plc.
- Yahaya, I.Y. (1974). *Labarun Gargajiya I & II*. Ibadan Oxford University Press Plc.
- Yahaya, I.Y. (1971). *Tatsuniyoyi da Wasannin Yara I-IV*. Oxford University Press Ibadan, Zaria.